

La terapia fotodinámica domiciliaria como medio de prevención para el control del biofilm

Gianfranco Panzironi

Higienista bucodental. Roma (Italia)

Correspondencia

Email:
gpanzironi@yahoo.it

Resumen

El biofilm bacteriano juega un papel fundamental en el desarrollo y en la progresión tanto de la caries dental como de las infecciones periodontales. El biofilm se adhiere tenazmente a las superficies de los dientes, restauraciones, prótesis y a las mucosas de la cavidad oral. El microbioma oral es un ecosistema complejo que normalmente está en equilibrio y mantiene una relación sana con su huésped, pero cuando hay un desequilibrio se genera una disbiosis y un aumento de las probabilidades de desarrollar patologías que afectan la salud bucal. La prevención es el pilar contra las enfermedades bucodentales y la ejecución de técnicas correctas de higiene oral es fundamental para preservar el normal microbioma y mantener el estado de salud de la cavidad bucal.

Entre las nuevas tecnologías que permiten al paciente controlar el biofilm de manera confortable y eficaz, destaca un aparato para la aplicación domiciliaria de la terapia fotodinámica antibacteriana. El método está basado en el efecto fotodinámico y fototérmico generado por una fuente de luz (Dual-light 405-810 nm) que activa una sustancia fotosensibilizadora, la Indocianina verde, proporcionando un efecto antibacteriano.

El potencial y la sencillez de uso de la máquina pueden proporcionar un nuevo medio de prevención en el campo de la higiene bucodental.

Palabras clave

Biofilm, microbioma oral, terapia fotodinámica, verde de Indocianina, higiene bucodental.

Abstract

Bacterial biofilm plays a fundamental role in the development and progression of dental caries and periodontal infections. The biofilm adheres tenaciously to the surfaces of teeth, to restorations, to all types of prostheses and to the mucous membranes of the oral cavity. The oral microbiome is a complex ecosystem that is normally in balance and maintains a healthy relationship with its host, but when there is an imbalance, it appears a condition of dysbiosis, and the chances of developing pathologies that affect oral health increases. Prevention is the pillar against oral diseases and compliance with correct oral hygiene techniques is essential to preserve the normal microbiome and maintain the health of the oral cavity.

Among the new technologies that allow the patient to control the biofilm in a comfortable and effective way, a device for the home application of antibacterial photodynamic therapy stands out. The method is based on the photodynamic and photothermal effect generated by a light source (Dual-light 405-810 nm) that activates a photosensitizing substance, Indocyanine green, providing an antibacterial effect.

The potential and simplicity of use of the machine can provide a new means of prevention in the field of oral hygiene.

Key words:

Biofilm, oral microbiome, dual-light photodynamic therapy, Indocyanine green, dental hygiene.

Introducción

Los microorganismos presentes en la cavidad bucal son más de 700 especies diferentes, entre estas encontramos bacterias, virus, hongos y protozoos. En los últimos años se habla mucho de microbiota y microbioma y es necesario hacer una distinción entre diferentes conceptos. Por microbiota entendemos la población de microorganismos que comparten un espacio dentro de nuestro organismo. Mientras, podemos considerar al microbioma como una comunidad de microorganismos, simbióticos y patógenos que viven en homeostasis.

El microbioma es por tanto el conjunto del patrimonio genético y de las interacciones ambientales de todos los microorganismos que residen en nuestro organismo (1).

El microbioma oral contiene bacterias Gram positivas y Gram negativas, una amplia gama de cepas anaeróbicas que abarcan familias de cocos, bacilos y espirilos. Cuando el equilibrio del microbioma falla, se produce un estado de disbiosis, una

condición que permite que microorganismos potencialmente patógenos colonicen o se vuelvan prevalentes provocando inflamación de las encías y enfermedades periodontales o periimplantarias.

La cavidad oral tiene dos tipos de superficies en las que las bacterias pueden colonizar: los tejidos duros y blandos de los dientes y de la mucosa oral causando condiciones patológicas como la caries dental y la enfermedad periodontal.

La caries dental sigue siendo la afección oral más común en el mundo y es de carácter multifactorial. Se determina un desequilibrio del ecosistema bucal cuando las especies bacterianas cariogénicas, en particular los *Streptococcus* del grupo mutans y los lactobacilos, aumentan numéricamente en perjuicio de las especies saprofitas.

La periodontitis es una enfermedad inflamatoria crónica inducida por microbios, que no solo puede provocar la pérdida de dientes, sino que también puede contribuir al desarrollo de diversas enfermedades sistémicas. La transición de un periodonto sano a uno enfermo depende de la disbiosis microbiana y de la alteración de la respuesta inmunitaria del huésped (2).

Mantener una buena higiene oral es fundamental no solo para dientes y encías, sino como ampliamente demostrado en la literatura, es el punto de partida para la salud y el bienestar general de nuestro cuerpo.

A través de la higiene bucal es posible tener el control del biofilm y la eliminación del sarro. Al mismo tiempo es importante proporcionar al paciente todas las instrucciones sobre los elementos para la higiene oral en el hogar, personalizando el uso y las técnicas según los diferentes casos.

La eficacia y el resultado de una buena higiene oral depende de varios factores: edad, conocimientos, habilidad manual y motivación.

El auxilio de nuevas tecnologías y dispositivos para el control del biofilm puede ser una nueva frontera en el campo de la prevención, con el objetivo de preservar el normal microbioma oral.

Terapia fotodinámica y fototérmica

La terapia fotodinámica antibacteriana es un novedoso enfoque no invasivo para el control del biofilm (3). Se basa en el uso de una fuente de luz y fotosensibilizadores que se activan en presencia de oxígeno por la luz de una longitud de onda específica. Esto conduce a la liberación de radicales libres y oxígeno singlete que causa la destrucción de las bacterias. Es poco probable que esta acción bactericida de la terapia fotodinámica desarrolle resistencia bacteriana ya que su actividad se debe a la liberación de oxígeno singlete que se dirige al contenido celular. La terapia fotodinámica y la luz azul antibacteriana son métodos de tratamiento auxiliares emergentes en la terapia periodontal no quirúrgica (4).

La terapia fototérmica también puede ser un beneficio adicional para aquellos sitios donde el oxígeno no está presente, como en las bolsas periodontales profundas. El mecanismo de acción se basa en parte de la terapia fotodinámica, en

el que un fotosensibilizador se excita con luz de banda específica. Esta activación trae el sensibilizador a un estado excitado en el que luego libera la energía vibracional (calor). El calor es el método actual de la terapia que mata a las células diana.

El rol del verde de Indocianina

El verde de Indocianina es un fotosensibilizador aprobado por la US Food and Drug Administration (FDA). Ampliamente utilizado en diagnósticos médicos debido a su no toxicidad y rápido metabolismo. El verde de Indocianina se usa para determinar el gasto cardíaco, la función hepática, el flujo sanguíneo hepático y gástrico y para la angiografía oftálmica. El verde de Indocianina tiene un pico de absorción espectral de aproximadamente 810 nm y ha surgido como una herramienta prometedora en odontología. Se ha sugerido que el verde de Indocianina asociado a la terapia fotodinámica puede proporcionar un potencial beneficio terapéutico en el tratamiento de pacientes periodontales crónicos (5)

Aplicación domiciliaria de la terapia fotodinámica antibacteriana

Hasta ahora, en odontología, la terapia fotodinámica antibacteriana se ha podido efectuar exclusivamente en la consulta, requiriendo un número variable de sesiones según los diferentes casos.

El papel de la atención domiciliaria por parte de los pacientes es el factor más importante para una buena prevención y al mismo tiempo, es el factor más crítico del éxito de los resultados de los tratamientos periodontales. La utilización en el hogar de un dispositivo que pueda facilitar un tratamiento antibacteriano eficaz puede ser un importante soporte para mejorar el nivel de la higiene dental, mantener el estado de eubiosis en la cavidad bucal y prevenir las enfermedades secundarias derivadas de la salud oral comprometida.

Un nuevo dispositivo médico con dichas finalidades, ha sido recientemente desarrollado en Finlandia. Lumoral (Lumoral, Espoo, Finlandia) es una máquina que produce simultáneamente una luz de 405 nm a 810 nm, con una exposición radiante de 40 J/cm² y aproximadamente con la mitad de energía luminosa de luz azul y la otra mitad como infrarrojo NIR.

La parte del dispositivo Lumoral que se introduce en la boca tiene la forma de un arco y es formado por 48 luces LED capaces de proporcionar energía contemporáneamente a la arcada maxilar y la mandibular. La unidad principal se puede cargar también con un USB y con un botón se activa el ciclo del tratamiento de 10 minutos.

Lumorinse (Lumoral, Espoo, Finlandia) es el fotosensibilizador asociado al tratamiento, se presenta bajo la forma de comprimidos y contiene 7 mg de verde de Indocianina.

Disolviendo la tableta en 30 ml de agua, se obtiene una solución con una concentración de 250 µg/mL de verde de Indocianina.

El protocolo de uso prevé un enjuague de 1 minuto con la solución acuosa, cuyo resultado es una completa y fuerte adhesión del verde de Indocianina al biofilm. La activación del fotosensibilizador se obtiene sencillamente introduciendo el arco en la boca y dando inicio al ciclo de tratamiento de 10 minutos mediante el botón de la unidad principal.

Después del enjuague se sigue con el cepillado y la técnica que recomendamos al paciente (cepillo, hilo dental, cepillo interproximal).

La superficie de los dientes resulta más lisa ya que el fuerte efecto de limpieza anti bacteriana se dirige al biofilm sin producir cambios en la flora bacteriana normal.

La acción anti bacteriana producida por Lumoral es muy eficaz en zonas de difícil acceso y en las superficies de implantes, reduciendo la formación del biofilm y el crecimiento de sarro. Por lo tanto, la terapia fotodinámica antibacteriana parece ser una herramienta prometedora en el mantenimiento de los implantes y en la prevención de la periimplantitis (6).

El uso de Lumoral ha resultado estadísticamente significativo en la mejora del sangrado al sondaje periodontal y a una reducción de los valores de MMP-8 (PerioSafe® test, Biomolecular Diagnostic S.r.l.) que es un biomarker predictivo altamente específico para el diagnóstico precoz de la enfermedad periodontal y periimplantar.

Conclusiones

La terapia fotodinámica antibacteriana y la Indocianina verde usados en combinación son un método adicional de profilaxis de higiene dental. El tratamiento es eficaz y previene la formación del biofilm reduciendo el número de microorganismos patógenos conocidos y favoreciendo un crecimiento compensatorio de las especies bacterianas asociadas a una buena salud oral.

Lumoral es un dispositivo apropiado para el uso continuo en el hogar y está indicado en el tratamiento de gingivitis, periodontitis, periimplantitis y como medio de prevención bucodental. Es fácil, seguro de usar y no tiene ningún efecto adverso.

Caso clínico

La paciente, una mujer de 44 años, acude a la consulta tras padecer una forma de pos-Covid-19 cuyas secuelas no le han permitido mantener una higiene bucodental adecuada durante unos meses. La señora no es fumadora, suele acudir a la clínica con regularidad para una revisión y una limpieza bucodental.

La infección por Covid-19 contraída y los síntomas manifestados impidieron a la

paciente de cepillarse con el resultado de tener sangrado de encías, sensibilidad y molestias en la cavidad oral después de 15 días.

En los dos meses del pos-Covid-19 la paciente notaba un empeoramiento del estado de las encías, el cierre de los espacios interproximales y muchísimo dolor en la zona del grupo incisivo inferior (Figuras 1,2).

Figuras 1 y 2)

En la primera cita se recogieron los datos anamnésticos y la paciente fue evaluada por el odontólogo. Se relevó la presencia de tinciones cromógenas (Mancha Negra) en las superficies de los dientes posteriores (Figuras 3 y 4).

Figuras 3 y 4)

Debido al fuerte dolor por la inflamación gingival y a la experiencia emocional desagradable que sufría la paciente, no fue posible ejecutar ningún tratamiento.

Se decidió posponer la cita a la semana siguiente, explicando y recomendando el protocolo Lumoral de usar en casa para 45 días junto con un cepillo extra suave y una pasta de dientes específica para la sensibilidad según el orden sucesivo:

- Disolver una tableta de Lumorinse en 30 ml de agua y hacer un enjuague de 1 minuto (Figura 5)
- Insertar el arco (Figura 6) en la boca y activar el ciclo de 10 minutos
- Cepillar con el cepillo Curaprox CS5460 Ultra Soft con técnica de Bass modificada

Figuras 5 y 6)

A los 7 días se ha podido realizar la tartrectomía utilizando ultrasonidos, una cureta American Eagle +3 access 00-00XP y pulido con pasta de profilaxis Nupro. Al protocolo de usar en casa se ha añadido el cepillo interproximal Curaprox CPS prime, que consta de suaves filamentos y de un alambre de acero quirúrgico muy fino.

La paciente fue revisada la semana siguiente al tratamiento y se ha notado una mejora del estado de las encías, una reducción de la inflamación con índice de sangrado (B.O.P.) negativo (Figura 7).

Figura 7

El control a 3 meses ha evidenciado la restitución ad integrum y tejidos gingivales saludables, la ausencia de sangrado al sondaje periodontal, un buen control del biofilm y un perfeccionamiento de las técnicas de higiene oral (Figura 8).

Figura 8

La concienciación sobre la importancia del control del biofilm, el uso regular de 2 veces a la semana del tratamiento Lumoral permiten a la paciente de tener un mayor cuidado de la higiene y un mantenimiento adecuado del estado de salud bucodental.

Bibliografía

1. Deo PN, Deshmukh R. Oral microbiome: Unveiling the fundamentals. *J Oral Maxillofac Pathol.* 2019 Jan-Apr; 23(1):122-128. doi: 10.4103/jomfp.JOMFP_304_18. PMID: 31110428; PMCID: PMC6503789.
2. Lundmark A, Hu YOO, Huss M, Johannsen G, Andersson AF, Yucel-Lindberg T. Identification of Salivary Microbiota and Its Association With

Host Inflammatory Mediators in Periodontitis. *Front Cell Infect Microbiol.* 2019 Jun 21;9:216. doi: 10.3389/fcimb.2019.00216. PMID: 31281801; PMCID: PMC6598052.

3. Raut CP, Sethi KS, Kohale BR, Mamajiwala A, Warang A. Indocyanine green-mediated photothermal therapy in treatment of chronic periodontitis: A clinico-microbiological study. *J Indian Soc Periodontol.* 2018 May-Jun;22(3):221-227. doi: 10.4103/jisp.jisp_128_18. PMID: 29962701; PMCID: PMC6009169.

4. Cieplik F, Deng D, Crielaard W, Buchalla W, Hellwig E, Al-Ahmad A, Maisch T. Antimicrobial photodynamic therapy - what we know and what we don't. *Crit Rev Microbiol.* 2018 Sep;44(5):571-589. doi: 10.1080/1040841X.2018.1467876. Epub 2018 May 11. PMID: 29749263.

5. Nikinmaa S, Moilanen N, Sorsa T, Rantala J, Alapulli H, Kotiranta A, Auvinen P, Kankuri E, Meurman JH, Pättilä T. Indocyanine Green-Assisted and LED-Light-Activated Antibacterial Photodynamic Therapy Reduces Dental Plaque. *Dent J (Basel).* 2021 May 3;9(5):52. doi: 10.3390/dj9050052. PMID: 34063662; PMCID: PMC8147628.

6. Lähteenmäki H, Pättilä T, Räisänen IT, Kankuri E, Tervahartiala T, Sorsa T. Repeated Home-Applied Dual-Light Antibacterial Photodynamic Therapy Can Reduce Plaque Burden, Inflammation, and aMMP-8 in Peri-Implant Disease-A Pilot Study. *Curr Issues Mol Biol.* 2022 Mar 8;44(3):1273-1283. doi: 10.3390/cimb44030085. PMID: 35723308; PMCID: PMC8947626.
